

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7503277>
УДК 343.225.1

СТАТИСТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ВЛИЯНИЯ ЗАБОЛЕВАЕМОСТИ ПСИХИЧЕСКИМИ РАССТРОЙСТВАМИ НА СМЕРТНОСТЬ ОТ СУИЦИДА НАСЕЛЕНИЯ ЦЕНТРАЛЬНОГО ФЕДЕРАЛЬНОГО ОКРУГА

А.А. Воробцова,
студентка 4 курса
А.А. Заворотный,
к.ф.-м.н., доц. кафедры физики и БМТ,
ФГБОУ ВО ЛГТУ,
г. Липецк

Аннотация: Методами статистического анализа установлена прямая зависимость между заболеваниями психики и самоубийствами населения ЦФО. Показано, что значительная часть суицидов может быть объяснена выявленными проблемами психических расстройств. В Российской Федерации самоубийства являются важной социальной проблемой. Так как люди с психическими заболеваниями являются одной из важнейших групп населения с высоким уровнем суицидальной активности, в данной работе рассматривается влияние заболеваемости психическими расстройствами на смертность вследствие суицида, для возможности сокращения суицидов в будущем.

Ключевые слова: статистический анализ, психические расстройства, суицид, нормальное распределение, корреляционный анализ

STATISTICAL ANALYSIS OF THE IMPACT OF MENTAL DISORDERS INCIDENCE ON SUICIDE MORTALITY IN THE POPULATION OF THE CENTRAL FEDERAL DISTRICT

A.A. Vorobtsova,
4th year student

A.A. Zavorotny,
Candidate of Physical and Mathematical Sciences, Associate Professor of
the Department of Physics and BMT,
FGBOU VO LGTU,
Lipetsk

Annotation: Using the methods of statistical analysis, a direct relationship between mental illness and suicide of the population of the Central Federal District has been established. It is shown that a significant part of suicides can be explained by the identified problems of mental disorders. Suicide is an important social problem in the Russian Federation. Since people with mental illness are one of the most important population groups with a high level of suicidal activity, this paper examines the impact of the incidence of mental disorders on mortality due to suicide, in order to reduce suicides in the future.

Keywords: statistical analysis, mental disorders, suicide, normal distribution, correlation analysis

Непосредственными причинами самоубийства являются психические процессы в сознании потенциального самоубийцы, в силу которых жизненная ситуация воспринимаются как безысходная [1]. Согласно статье [2] суицидальная активность исследуется в основном на нескольких нозологических группах, считающихся наиболее суицидоопасными, при этом органические психические расстройства так же влияют на суицидологическую ситуацию.

В статье [3] отмечается, что в качестве наиболее суицидоопасных психических заболеваний сегодня рассматриваются аффективные расстройства, шизофрения, пограничное расстройство личности и наркологическая патология.

Несмотря на то, что психопатологические факторы являются детерминантами суицидального поведения при психических расстройствах, тем не менее время суицидогенное влияние социально-психологических факторов при переживании индивидуумом психотравмирующей суицидоопасной ситуации является доминирующим в суицидогенезе [4].

Для исследования были взяты данные Федеральной службы государственной статистики [5, 6] за 2020 год среди населения в Центральном федеральном округе, так как округ является крупнейшим в России по численности населения.

Таблица 1 – Входные данные

Области ЦФО	Заболееваемость психическими расстройствами X, на 100 тыс. человек	Смертность из-за суицида Y, на 100 тыс. человек
Город Москва	608,0	2,1
Калужская обл.	609,9	13,9
Белгородская обл.	781,8	9,4
Липецкая обл.	785,6	1,8
Ивановская обл.	824,8	15,6
Тамбовская обл.	853,3	11,1
Тульская обл.	870,5	11,9
Московская обл.	888,2	11,6
Воронежская обл.	959,0	12,2
Брянская обл.	998,5	15,5
Владимирская обл.	1074,0	13,7
Костромская обл.	1202,4	16,5
Смоленская обл.	1206,0	8,7
Тверская обл.	1227,7	17,6
Орловская обл.	1308,2	11,8
Курская обл.	1537,4	9,8

Первоначальный анализ данных был проведен в программном пакете STATISTICA 12, пользующимся достаточной популярностью среди научных работников [7].

Результаты исследования показателей распространенности психическими заболеваниями (X) по ЦФО удовлетворяет нормальному закону (гауссовой кривой) [8]:

1. Среднее арифметическое $\bar{X} = 983,46$ чел. означает, что в регионах Центрального Федерального округа в 2020 году в среднем страдало психическими заболеваниями около 983 человек. Медиана $Me = 923,6$ чел. показывает, что половина заболеваемости психологическими расстройствами будет больше 923,6 чел. Значения среднего арифметического и медиана близки друг другу.

Заметим также, что минимум $x_{\min} = 608$ чел. в городе Москва, что связано с высоким уровнем жизни и доступностью психологической помощи, а максимум $x_{\max} = 1537,4$ чел. в Курской области, что связано с высоким уровнем стресса.

Дисперсия $D = 66848,1$ чел. Показывает меру разброса заболеваемости от среднего арифметического. Среднее квадратическое отклонение $\sigma_x = \pm 258,55$ чел.

2. Асимметрия $As = 0,492$, эксцесс $Ex = -0,2$, показывают незначительное отклонение асимметрии и эксцесса от нуля говорит о близости распределения заболеваемости психическими расстройствами к нормальному.

3. «Правило трёх сигм» выполняется – вероятность попадания значения случайной величины Y в интервал трех стандартных отклонений ($\sigma_x = \pm 258,55$ чел.) $P(\bar{x} - 3\sigma < X < \bar{x} + 3\sigma) \approx 99,76\%$

Аналогично предыдущему было установлено, что распределение показателей смертности из-за суицида (Y) по ЦФО соответствует кривой Гаусса:

1. Среднее арифметическое $\bar{Y} = 11,45$ чел. означает, что в регионах Центрального Федерального округа в 2020 году в среднем умерло из-за суицида около 11 человек.

Медиана $Me = 11,85$ чел. показывает, что половина смертности от суицида будет больше 1,85 чел. Значения среднего арифметического и медиана близки друг другу.

Отметим, что минимум $y_{\min} = 1,8$ чел. в Липецкой области, а максимум $y_{\max} = 17,6$ чел. в Тверской области.

Дисперсия $D = 20,268$ чел. Показывает меру разброса смертности от среднего арифметического. Среднее квадратическое отклонение $\sigma_x = \pm 4,502$ чел.

2. Асимметрия $As = -1,025$, эксцесс $Ex = 0,923$, показывают незначительное отклонение асимметрии и эксцесса от нуля говорит о близости распределения смертности к нормальному.

3. «Правило трёх сигм» [8] выполняется – вероятность попадания значения случайной величины Y в интервал трех стандартных отклонений $(\sigma_y = \pm 4,502$ чел.)

$P(\bar{y} - 3\sigma < Y < \bar{y} + 3\sigma) \approx 99,76\%$. На рисунке 1 представлены графически данные таблицы 1 для большей наглядности. Сплошной линией с маркерами изображена эмпирическая кривая, а пунктирной линией – теоретическая функциональная линия, имеющая следующий вид:

$$y = 8 \cdot 10^{-15} x^6 - 5 \cdot 10^{-11} x^5 + 10^{-7} x^4 - 0,0002x^3 + 0,1458x^2 - 58,664x + 9640,6. \quad (1)$$

Рисунок 1 – Графическая зависимость y от x

Из рисунка 1 видно, что между эмпирической и теоретической кривой имеются расхождения, статистическую значимость которых выявляет χ^2 - критерий Пирсона, его значение равно 0,35, что меньше критического значения, равного 22,4. Таким образом, можно говорить о статистически незначимой разности значений y , а расхождения считать случайными.

Анализ тесноты связи между исследуемыми параметрами позволяет провести корреляция. Коэффициент корреляции $r_{xy} = 0,325$. Данный параметр показывает, что между заболеваемостью психологическими расстройствами и смертностью от суицида по шкале Чеддока связь прямая, а теснота умеренная.

Если принять во внимание, что заболеваемость психическими расстройствами является не единственным фактором, влияющим на смертность от суицида, и что на смертность влияют и другие, то корреляционное отношение $\eta = 0,381$ показывает, что связь ниже средней. Полученная величина свидетельствует о том, что по шкале Чеддока заболеваемостью психическими расстройствами можно объяснить около 40 % суицидальных смертностей.

В ходе исследования было выявлено, что связь между заболеваемостью психическими расстройствами и смертностью из-за суицида умеренная, это можно объяснить существенным влиянием других факторов. Поэтому можно сделать вывод, что для сокращения количества суицидов помимо заболеваемости психическими расстройствами нужно учитывать и другие факторы, такие как изменения жизненного статуса, смерть близкого человека, и др.

В дальнейшем планируется расширить географические границы исследования, а также провести динамический анализ для выявления установленной зависимости с течением времени.

Список литературы

[1] Бурова Ю.В. Суицид как деструкция современного общества / Ю.В. Бурова, Л.Ф. Айзятова // Общество: политика, экономика, право. – 2021. №8. 66-70 с.

- [2] Васильев В.В. Эпидемиология завершённых суицидов при органических психических расстройствах / В.В. Васильев, Е.А. Сергеева, // Российский психиатрический журнал. – 2017. №3. 4-9 с.
- [3] Сергеева Е.А. Современные исследования суицидального поведения психически больных / Е.А. Сергеева [и др.] // Суицидология. – 2015. №4. 32-40 с.
- [4] Гелда А.П. Суицидальность и психические расстройства: Сообщение 1 / А.П. Гелда, А.Н. Нестерович // Военная медицина. – 2014. № 4. 110-113 с.
- [5] Федеральная служба государственной статистики: официальный сайт. – Москва. [Электронный ресурс]. – URL: <https://rosstat.gov.ru/folder/210/document/1321>. (дата обращения 16.11.2022).
- [6] Здоровоохранение в России. 2021: Статистический сборник / Росстат. – М., 3-46 2021. 171 с.
- [7] Гашаев С.Н. Математические методы в биологии: анализ биологических данных в системе STATISTICA / С.Н. Гашаев, Ф.Х. Бетляева, М.Ю. Лупинос. – М.: Юрайт, 2021. 207 с.
- [8] Кореневский Н.А. Математические методы обработки медико-биологической информации. Математическая статистика / Н.А. Кореневский, З.М. Юлдашев, Т.Н. Конаныхина. – Старый Оскол: ТНТ, 2021. 304 с.

Bibliography (Transliterated)

- [1] Burova Yu.V. Suicide as a destruction of modern society / Yu.V. Burova, L.F. Aizyatova // Society: politics, economics, law. – 2021. No. 8. 66-70 s.
- [2] Vasiliev V.V. Epidemiology of completed suicides in organic mental disorders / V.V. Vasiliev, E.A. Sergeeva, // Russian Psychiatric Journal. – 2017. No. 3. 4-9 s.
- [3] Sergeeva E.A. Modern studies of suicidal behavior of mentally ill patients / E.A. Sergeeva [et al.] // Suicidology. – 2015. No. 4. 32-40 s.
- [4] Gelda A.P. Suicidality and mental disorders: Message 1 / A.P. Gelda, A.N. Nesterovich // Military medicine. – 2014. No. 4. 110-113 p.

[5] Federal State Statistics Service: official site. – Moscow. [Electronic resource]. – URL: <https://rosstat.gov.ru/folder/210/document/1321>. (accessed 11/16/2022).

[6] Health care in Russia. 2021: Statistical collection / Rosstat. – М., Z-46 2021. 171 p.

[7] Gashaev S.N. Mathematical methods in biology: analysis of biological data in the STATISTICA system / S.N. Gashaev, F.Kh. Betlyayeva, M.Yu. Lupinos. – М.: Yurayt, 2021. 207 p.

[8] Korenevsky N.A. Mathematical methods for processing medical and biological information. Mathematical statistics / N.A. Korenevsky, Z.M. Yuldashev, T.N. Konanykhin. – Stary Oskol: TNT, 2021. 304 p.

© А.А. Воробцова, А.А. Заворотный, 2022

Поступила в редакцию 14.12.2022

Принята к публикации 22.12.2022

Для цитирования:

Воробцова А.А., Заворотный А.А. Статистический анализ влияния заболеваемости психическими расстройствами на смертность от суицида населения Центрального Федерального округа // Инновационные научные исследования. 2022. № 12-4(24). С. 126-133. URL: <https://ip-journal.ru/>